

DAVLAT BOSHQARUV TIZIMIDA SUD HOKIMIYATI VA O`ZBEKISTONDA SUD HOKIMIYATINING SHAKLLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620667>

Davlataliyev Eldor

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti

“Siyosatshunoslik” talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada asosan sud hokimiyati, uning mustaqilligi haqida tushuncha va ta’rifi berilgan. O`zbekiston Respublikasida sud hokimiyatining shakllanish bosqichlari hamda O`zbekiston Respublikasida sud hokimiyatini tartibga soluvchi huquqiy-normativ hujjat va bugungi kundagi O`zbekiston Respublikasining sud tizimidagi islohotlar haqida batafsil ma`lumotlar berib o`tilgan.*

Kalit so`zlar: Harbiy gubernatorlik, xalq sudi, okrug sudi, oliy sud, oliy xo`jalik sudi, konsitutsiyaviy sud, harbiy sud, apellyatsiya, kassatsiya, nazorat tartibi, byurakratizm.

Eng avval sud o'zi nima, degan savolga javob berish lozim, chunki shu asosda sudning hokimiyat tizimidagi o'rni aniqlash, u haqida aniqroq tasavvur hosil qilish mumkin. Sud (Slavyanacha sud – ish) odil sudlovni amalga oshiruvchi¹ hamda jamiyatda bo`layotgan huquqiy nizolarni, kelishmovchiliklarni ko'rib chiqadigan va sud ishlarida qonunni sharhlaydigan, himoya qiladigan va qo'llaydigan sudlar tizimi umumiy ma'noda sud hokimiyati deb ataladi.² Sud hokimiyati taqsimlanish nazariyasiga ko`ra davlat hokimiyatining, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi bilan birga mustaqil ish olib boruvchi hokimiyat sanaladi. O`zbekistondagi taniqli o`qtuvchilardan biri siyosatshunos Mirzaahmedov Kamoliddin ya'ni mening Ustozim Sud hokimiyatining funksiya va vakolatidan kelib chiqib, quyidagicha ta'rif beradi: **“Sud hokimiyati davlat hokimiyatining uchinchi tarmog`i bo`lgan, nazorat qiluvchi, tartibni saqlovchi va davlat hokimiyatining markazlashganligini saqlab qoluvchi organ sifatida sud tizimi e'tirof etiladi”**. Mening nazarimda bu keng qamrovli ta'rif orqali Ustozim “Sud hokimiyati” atamasining ma'no-mazmunini to`lalgicha ochib bera oldi.

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sud>

² <https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary>

Yuqorida aytib o`tilganidek, sud hokimiyati odil sudlovni amalga oshirish vakolatiga ega bo`lgan yagona hokimiyatdir. Davlat esa o`z zimmasiga sudlov organlari o`z vazifasini samarali bajarishlari uchun zarur sharoitlarni yaratib berish majburiyatini olgan. Sudlar faoliyatini davlat nomidan amalga oshiradi, sudlov maxsus tartibda amalga oshiriladi, sudlar o`z faoliyatini faqat qonunga tayanadi, sudlar boshqa hokimiyat funksiyasidan farqli ravishda davlat nomidan majburlov vakolatiga ega, sudning qarori majburiy harakterga ega, sudlar boshqa davlat hokimiyati organlaridan mustaqil tartibda amalga oshiradi, aksincha bo`ladigan bo`lsa sudlar hokimiyatning boshqa tarmoqlari yoki shaxsiy hamda partiyaviy manfaatlarining noto`g`ri ta'siriga tushib qolishi mumkin. Mashhur fransuz siyosiy mutafakkiri bo`lmish **Sh.L.Monteskye** (1689–1755-yil) shunday degan edi: **“Bordi-yu, sud hokimiyati qonun chiqarish bilan mashg`ul bo`lsa, fuqarolarning huquqlari toptaladi. Agar sud hokimiyati ijro hokimiyati bilan birlashsa, u holda sud hakami sitamgarga aylanishiga imkoniyat tug`iladi”**³. Shuning uchun ham hokimiyatlar bo`linish prinsipiga ko`ra sud mustaqilligi muhim ahamiyatga ega ekanligi sababli, Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo`yilishi, BMT tomonidan qabul qilingan “Sud idoralarining mustaqilligiga oid asosiy tamoyillar”⁴ nomli xalqaro huquqiy hujjatda ham o`z ifodasini topgan. Konstitutsiyamizda mustahkamlanishicha, “O`zbekiston Respublikasi sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalardan mustaqil holda ish yuritadi”⁵(106-modda). Mustaqil sud hokimiyati sharoitida sudlar va uning mansabdor shaxslar sud ishlariga nomaqbul aralashuvlardan xoli hisoblanadi. Ushbu mustaqillik tufayli sud hokimiyati odamlarning huquq va erkinliklarini ta'minlay oladi, bu esa qonunning samaradorligi va odamlarning qonunga va uni qabul qiluvchi hukumatga ishonchini yanada oshiradi va sud hokimiyatining adolatli qarorlar qabul qilishi ham uning mustaqilligiga bog`liq.

O`zbekistonda qariyb, XIII asr davomida shariat qonun-qoidalariga asoslangan qozilik sudlari faoliyat ko`rsatgan, sudyalik majburiyatlariga hurmatga sazovor, boy hayotiy tajribaga ega bo`lgan jamiyat a'zolari tomonidan amalga oshirilgan, nizoli masalalar bo'yicha ular tomonidan

³ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/shari-lui-de-monteskyo-hikmatlar.html>

⁴ O`zbekiston Respublikasi sud tizimi - fayllar.org <https://www.fayllar.org>

⁵ <https://lex.uz/docs/-20596>

bildirilgan fikrlar, qabul qilingan qarorlar barcha uchun majburiy bo`lgan⁶. Shu davrgacha Mustaqil O`zbekistonimizda sud hokimiyati shakllanishini, besh bosqichga ajratishimiz mumkin:

Boshlang`ich bosqich - Rossiyaga qo`shib olinishidan oldin, O`zbekiston (Turkiston)da sud xokimiyati-ushbu davrda O`rta Osiyo uchta feodal davlat o`rtasida bo`lingan edi. Qo`qon, Xiva xonliklari, xamda Buxoro amirligi. Xon va amir ularning xokimiyatlariga xavf tug`diradigan xarakatlar bo`yicha ishlarni ko`rib, sud xokimiyatini amalga oshirgan. Tabiiyki ushbu xolatda shikoyatga o`rin yo`q edi. Qozi-kalon ya`ni oliy sudya "odil sudlov"⁷ni amalga oshirishda xon va amirning o`ng qo`li bo`lgan, u bir vaqtda xam diniy xam odil sudni amalga oshirgan. qozi-kalon xonlik va amirlikdagi barcha qozilarga raxbarlik qilgan. Joylarda odil sudlovni qozilar amalga oshirganlar. Ular tomonidan ko`riladigan ishlar og`zaki va oshkor ko`rilgan. Qozi sudlaridan tashqari qozi askariy xam faoliyat yuritgan (xuddi hozirgi davrdagi harbiy sudlarga o`xshash).

Ikkinchi bosqich - Chor Rossiyasi davrida sud xokimiyati 1865-yil 6-avgustdagi Turkiston viloyatini boshqarish to`g`risidagi vaqtinchalik nizom⁸maxalliy sudning tuzilishiga daxldor bo`lgan birinchi xujjatdir. Mazkur nizomga muvofiq qozi sudlari xarbiy gubernatorlikka bo`ysundirildi. Tez orada qozi kalon, qozi askar mansabi yo`q qilinib uch yilga saylanadigan yagona qozilar sudi tashkil etildi. 1867-yilda O`zbekiston xududida birinchi chor sudlari tashkil etildi.

Uchinchi bosqich - oktyabr inqilobidan so`ng O`zbekiston SSR tashkil etilishidan oldin O`zbekistonning sud xokimiyati 1921-yildan boshlab RKP ko`rsatmasiga asosan, Turkistonda qozi sudlari instituti qisman tiklanishi boshlandi. 1921-yil 6-oktyabrdagi qozi sudlari to`g`risidagi nizomga muvofiq Farg`ona viloyatida yagona xalq sudi bilan birga qozi sudlari xam legallashtirilgan. Mazkur sudlarning birinchi instantsiyasi ishlarni yakka qozi ko`rgan, ikkinchi appelyatsiya instantsiyasini ikki va besh kishidan iborat bo`lgan qozilar qurultoyi, kasatsiya instantsiyasi esa adliya bo`limining taqdimnomasiga binoan ijroqo`mita rayosati ishni ko`rib chiqib xal etgan.⁹

To`rtinchi bosqich - O`zbekiston Respublikasi SSSR tarkibiga kirgan davrda sud xokimiyati 1924-yil O`zbekiston SSR tashkil etilgandan so`ng

⁶ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sud>

⁷ 8-sinf O`zbekiston tarixi „O`qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2019 29-54

⁸ 9-sinf O`zbekiston tarixi «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2019 52-53

⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Qozilar_sudi

raxbariyat oldida avvalgi amalda boʻlgan barcha Nizom va qonunlarni bekor qilib yangisini qabul qilish zaruriyati vujudga kelgan. Shu jumladan sud muassassalarini yagona tizimini oʻrnatish vazifasi xam turgan edi. Samarqand, Fargʻona, Zarafshon, Toshkent, Sirdaryo, Qashqadaryo va Xorazmda viloyat sudlari taʼsis etildi. 1926-yildagi “Sudlar toʻgʻrisida”¹⁰gi nizomga muvofiq Oʻzbekiston SSR oʻz xududida yagona sud tizimini oʻrnatdi: Xalq sudi; Okrug sudi; Oliy sud va boshqalar...

Oxirgi bosqich - Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan soʻng ilk bor 1993-yil 2-sentyabrda “Sudlar toʻgʻrisida”¹¹gi qonun qabul qilindi, unga koʻra Oʻzbekiston Respublikasida besh yil muddatga saylanadigan Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy xoʻjalik sudi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Oliy sudi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Xoʻjalik sudi, shu muddatga tayinlanadigan viloyat sudlari, Toshkent shahar sudi, tuman (shahar) sudlari, harbiy sudlar, viloyat xoʻjalik sudlari.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan sud-huquq tizimini takomillashtirish borasida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2017 – 2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha “Harakatlar strategiyasi”¹²doirasida oʻtgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining tubdan isloh etishga qaratilgan uch yuzga yaqin qonun, toʻrtmingdan ziyod Prezidentimiz tomonidan qarorlar qabul qilindi. Shu davr ichida odil sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari isloh qilinib, nazorat tartibida ish yuritish instituti bekor qilindi. Oliy xoʻjalik sudi toʻxtatilib, Sud hokimiyatining yagona oliy organi — Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi, ommaviy-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan maʼmuriy nizolarni, shuningdek, maʼmuriy huquqbuzarliklar toʻgʻrisidagi ishlarni koʻrib chiqishga vakolatli boʻlgan maʼmuriy sudlar tashkil etildi, bugungi kunda Oliy sud raisi Kozimjon Komilov hisoblanadi, shuningdek, endi faqat oʻttiz yoshdan (ilgari – oʻttiz yoshdan) boshlab fuqarolik, jinoyat ishlari boʻyicha tuman (tumanlararo, shahar, hududiy) darajasidagi iqtisodiy, maʼmuriy, harbiy sudning sudyasi boʻlish mumkin. Shu tariqa, bu lavozimga nomzodlar uchun yoshga doir cheklov besh yoshga oshirildi.

¹⁰ https://uz.wikipedia.org/wiki/Qozilar_sudi

¹¹ <https://lex.uz ›924-XII-coH 02.09.1993. Sudlar to'g'risida>

¹² <https://lex.uz/docs/-4751561>

Bu borada Prezidentimizning “Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” nomli kitobida **“Qonun va adolat ustuvorligini ta`minlash – Yangi O`zbekistonni yaratishning eng muhim shartidir. Jamiyatimizda demokratiya tamoyillari, qonun ustuvorligini ta`minlash sifat jixatidan yangi bosqichga ko`tarildi. Sud-huquq tizimini demokratlashtirish va liberallashtirish ishlari hayotga izchil tatbiq etilmoqda, sud hokimiyatining fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasidagi rolini oshirmoqdamiz. Xususan “Sudyaning ongida – odolat, tilida – haqiqat, dilida – poklik bo`lishi kerak”**, degan g`oyani ilgari surdik va uni amalda qaror toptirishga intilmoqdamiz”,¹³ alohida to`xtalib o`tdilar, sudlov sohasidagi islohotlar davom etmoqda, hozirda sud majlislarida videokonferensaloqa tizimidan foydalanib ishtirok etish yo`lga qo`yildi. 2021-yil 1-iyuldan boshlab, Oliy sudning my.sud.uz interaktiv xizmatlar portal joriy etildi. Ushbu xizmat orqali sudlarga masofadan turib murojaat qilish, sud ishida ishtirok etuvchi shaxslar sud majlisi tayinlangan sana va vaqt hamda natijalarni masofadan turib online tarzda bilib olishlari mumkin. Sudiyalar o`rtasida ishlarni avtomatik taqsimlash tizimi joriy qilindi, bu esa sud xodimlari tomonidan sansalorlik, byurokratizm va suiiste`molchilik holatlariga anchagina barham berdi.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yilga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”¹⁴gi farmoni qabul qilindi. Mazkur davlat dasturi yettita ustuvor yo`nalish va yuzta maqsaddan iborat. Ikkinchi ustuvor yo`nalish sifatida mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish ta`kidlangan. Unga ko`ra, mulk huquqi daxlsizligini ishonchli himoya qilish va davlat organlarining mulkiy munosabatlarga noqonuniy aralashuvini cheklash, qonun ustuvorligi va konstitutsiyaviy qonuniylikni ta`minlash va inson qadrini ushbu jarayonning bosh mezoni sifatida belgilash, davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyati ustidan samarali sud nazoratini o`rnatish hamda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining odil sudlovga erishish darajasini oshirish, sud va boshqa hujjatlarning o`z vaqtida va to`liq ijrosini ta`minlash. Shu yo`sinda taraqqiyot yo`li va chora-tadbirlari aniq belgilab olindi.

¹³ Shavkat Mirziyoyev Yangi O`zbekiston strategiyasi Toshkent “O`zbekiston” nashriyoti 2021-yil 48-49

¹⁴ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sud>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary>
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/sharl-lui-de-monteskyo-hikmatlar.html>
4. O`zbekiston Respublikasi sud tizimi - fayllar.org <https://www.fayllar.org>
5. <https://lex.uz/docs/-20596>
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sud>
7. 8-sinf O`zbekiston tarixi „O`qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2019 29-54
8. 9-sinf O`zbekiston tarixi «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2019 52-53
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qozilar_sudi
10. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qozilar_sudi
11. <https://lex.uz> ›924-XII-coh 02.09.1993. Sudlar to'g'risida
12. <https://lex.uz/docs/-4751561>
13. Shavkat Mirziyoyev Yangi O`zbekiston strategiyasi Toshkent "O`zbekiston" nashriyoti 2021-yil 48-49
14. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>